

JURIDICAL SCIENCES

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Михайлик А.С.

*аспірант кафедри трудового права
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого*

INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS IN THE FIELD OF PROTECTION OF PERSONAL DATA OF EMPLOYEES

Mykhailyk A.

*graduate student of the Department of Labor Law
Yaroslav the Wise National University of Law*

Анотація

У роботі досліджено міжнародно-правові стандарти у сфері захисту персональних даних працівників та можливості їх використання в Україні. Зазначено, що головна проблема у сфері захисту персональних даних в Україні полягає у відсутності законодавчих актів, які б забезпечували належний рівень захисту персональних даних в Україні у відповідності до оновлених міжнародних стандартів у цій сфері, що у свою чергу призводить не тільки до незадовільного рівня захисту конституційного права на повагу до приватного життя в Україні, а й у подальшому призведе до визнання на міжнародному рівні України як держави, яка не забезпечує належний рівень захисту персональних даних. Тому ініціатива українського законодавця ухвалити новий закон щодо захисту персональних даних, покликаною привести сферу захисту персональних даних до вимог європейського законодавства і практики ЄСПЛ, є крок у вірному напрямку. Його прийняття створить сприятливі умови для роботи вітчизняних підприємств на міжнародному ринку та наблизить Україну до отримання статусу держави, яка забезпечує належний захист персональних даних працівників, що у свою чергу пришвидшить та полегшить входження нашої держави до Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу.

Abstract

The work examines international legal standards in the field of protection of personal data of employees and the possibilities of their use in Ukraine. It is noted that the main problem in the field of personal data protection in Ukraine is the lack of legislative acts that would ensure an adequate level of protection of personal data in Ukraine in accordance with updated international standards in this field, which in turn leads not only to an unsatisfactory level of protection of constitutional the right to respect for private life in Ukraine, and in the future will lead to recognition at the international level of Ukraine as a state that does not provide an adequate level of personal data protection. Therefore, the initiative of the Ukrainian legislator to adopt a new law on the protection of personal data, designed to bring the sphere of personal data protection to the requirements of European legislation and the practice of the ECHR, is a step in the right direction. Its adoption will create favorable conditions for the work of domestic enterprises on the international market and bring Ukraine closer to obtaining the status of a state that ensures proper protection of personal data of employees, which in turn will speed up and facilitate the entry of our country into the Single Digital Market of the European Union.

Ключові слова: персональні дані, захист, працівник, міжнародно-правові стандарти, національне законодавство, держава, цифровізація.

Keywords: personal data, protection, employee, international legal standards, national legislation, state, digitization.

Постановка проблеми. Сучасною політикою «цифровізації України» аргументується необхідність вживання заходів, спрямованих на зміцнення довіри користувачів Інтернет до джерел інформації, включаючи захист персональних даних. Персональні дані користувачів стають головним джерелом конкурентоспроможності підприємства. Збір, опис, зберігання та обробка персональних даних дозволяє отримувати цінну інформацію для використання в ділових процесах, суспільному житті, роботі держави. Вміння працювати з такими даними та їх аналізувати – це можливість першим отримувати цінні ринкові

«інсайти», тобто бути більш конкурентоздатним. Водночас, будучи одним із ключових цифрових трендів, персональні дані актуалізують реальну проблему їх захисту. Забезпечення захисту персональних даних громадян посідає зараз одне з провідних місць серед актуальних викликів цифрової трансформації економіки країни. Наразі головна проблема у сфері захисту персональних даних в Україні полягає у відсутності законодавчих актів, які б забезпечували належний рівень захисту персональних даних в Україні у відповідності до оновлених міжнародних стандартів у цій сфері. У свою чергу, брак законодавства, яке б відповідавало

сучасним міжнародним стандартам у цій сфері та рівню технологічного розвитку, не тільки призводить до незадовільного рівня захисту конституційного права на повагу до приватного життя в Україні, а й у подальшому призведе до визнання на міжнародному рівні України як держави, яка не забезпечує належний рівень захисту персональних даних.

Окремі питання захисту персональних даних працівників в Україні досліджували у своїх наукових працях такі вчені, як В. Венедіков, С. Венедіков, В. Головченко, М. Іншин, М. Клемпарський, О. Конопельцева, О. Легка, К. Мельник, Г. Чанишева, О. Ярошенко та ін.

Метою статті є дослідження міжнародно-правових стандартів у сфері захисту персональних даних працівників та можливості їх використання в Україні.

Результати дослідження. Розвиток системи захисту персональних даних є одним із найбільш актуальних завдань, які стоять перед українським суспільством на сучасному етапі. Зокрема, відповідно до п. 11 Плану заходів щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, затвердженого 25 жовтня 2017 р. [1] Україна має вдосконалити законодавство про захист персональних даних з метою приведення його у відповідність до GDPR. Як зазначає О. Легка, одним із головних завдань держави на такому етапі розвитку є визначення напрямів правового регулювання та створення правових гарантій, необхідних для самореалізації суб'єктів в інформаційній сфері. Із цією метою, на думку вченої, необхідно систематизувати та кодифікувати національне законодавство відповідно до норм європейського законодавства та міжнародного права; розробити єдиний нормативно-правовий акт, який на законодавчому рівні врегулював би збір, обробку, захист та передачу інформації за прикладом GDPR; привести понятійний апарат у відповідність до міжнародного законодавства; передбачити обов'язкову сертифікацію на захист інформації; розробити технології криптографії/кодування; посилити відповідальність за порушення захисту інформації про персональні дані [2, с. 78]. На цьому ж наголошує у своїй публікації й В. Головченко, а саме: «враховуючи досвід Європейського Союзу, Україна має привести національне законодавство у відповідність з міжнародними стандартами, створити систему незалежних адміністративних, правозастосовних, консультативних та наглядових органів, що забезпечуватимуть дотримання права на захист персональних даних як у приватній, так і в публічній сферах. Нинішній стан захисту персональних даних українських громадян є незадовільним і загрозливим» [3].

Підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна погодилась на співробітництво з ЄС з метою забезпечення належного рівня захисту персональних даних відповідно до найвищих європейських та міжнародних стандартів, зокрема відповідних документів Ради Європи, як це передбачено статтею 15 Угоди. Так, відповідно до ст. 11 Угоди про співробітництво між Україною та

Європейською організацією з питань юстиції [4] кожна її сторона гарантує рівень захисту персональних даних, наданих іншою стороною, принаймні еквівалентний тому, що випливає із застосування принципів, що містяться у Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28 січня 1981 року і наступних змін до неї, а також принципів, закладених у Рішенні щодо Єврюсту та у Регламенті Єврюсту щодо захисту даних.

До речі вперше своє нормативне закріплення норми з правового регулювання захисту персональних даних знайшли своє закріплення в положеннях міжнародних договорів з прав людини. Так, у ст. 17 Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права 1966 р. закріплено: «1. Ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного втручання в його особисте і сімейне життя, свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його житла або таємницю його кореспонденції чи незаконних посягань на його честь і репутацію. 2. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання чи таких посягань» [5]. Крім універсальних міжнародних договорів, відповідні норми містилися і в регіональних міжнародних договорах у сфері захисту прав людини. Так, положення щодо захисту права на приватність містяться в ст. 11 Американської конвенції з прав людини 1969 р., ст. 7 Хартії основних прав Європейського Союзу тощо.

В ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. [6] зазначено: «Кожна людина має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції». Саме цей документ і став джерелом тієї системи захисту персональних даних, якою вона є сьогодні. Так, заснований Конвенцією Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Леандер проти Швеції» вперше зазначив, що зберігання державними органами інформації про особу є втручанням у її право на повагу до приватного життя, а відтак таке втручання повинне відповідати вимогам, викладеним у частині 2 статті 8 Конвенції. В подальшому Європейський суд вказав, що держава повинна також вживати розумних заходів із метою дотримання права особи на повагу до її приватного життя (а відтак і права на захист персональних даних) із боку приватних суб'єктів [7, с. 13].

Ключові положення рішень Європейського суду з прав людини, які мають безпосереднє відношення до права особи на захист персональних даних лягли в основу прийнятої 28 січня 1981 р. Конвенції № 108 Ради Європи «Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних» [8], який став першим документом у цій сфері. Зокрема, у ньому вперше викладено ключові принципи обробки персональних даних, права особи у зв'язку з обробкою її персональних даних, базові норми щодо транскордонної передачі даних, надано визначення поняття «персональні дані»: це інформація, що стосується конкретної особи або такої особи, яка може бути ідентифікована.

Згодом 24 жовтня 1995 р. в Європейському Союзі було прийнято Директиву 95/46/ЄС Європейського парламенту і Ради «Про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і вільне переміщення таких даних» [9], яка є найбільш сучасним документом, який встановлює достатньо детальні вимоги щодо того, як має бути організована система захисту персональних даних у державі. У статті 2 Директиви «персональні дані» визначено як будь-яку інформацію, що стосується встановленої фізичної особи чи фізичної особи, яку можна встановити («суб'єкт даних»); особою, яку можна встановити, є така, яка може бути встановленою прямо чи непрямо, зокрема, за допомогою ідентифікаційного коду або одного чи більше факторів, притаманних фізичним, фізіологічним, розумовим, економічним, культурним чи соціальним аспектам її особистості. Відповідно до ст. 6 Директиви держави-члени передбачають, що персональні дані повинні: (а) оброблятися чесно і законно; (б) збиратися для встановлення, чітких і законних цілей і надалі не оброблятися у спосіб, несумісний з цими цілями. Подальша обробка даних в історичних, статистичних чи наукових цілях не розглядається як несумісна, якщо держави-члени забезпечують відповідні гарантії; (с) бути достовірними, відповідними і не надлишковими відносно цілей, заради яких вони збираються і/або надалі обробляються; (d) бути точними і, якщо необхідно, обновлятися; слід вжити всіх розумних заходів, щоб гарантувати, що дані, які є неточними чи неповними, з урахуванням цілей, заради яких вони були зібрані чи заради яких вони надалі обробляються, стиралися чи виправлялися; (е) зберігатися у формі, що дозволяє встановлювати особу суб'єктів даних не довше, ніж це необхідно для цілей, заради яких дані були зібрані чи заради яких вони надалі обробляються. Держави-члени встановлюють відповідні гарантії для персональних даних, що зберігаються протягом більш тривалих періодів з метою історичного, статистичного чи наукового використання. Хоча цей документ і не є частиною українського законодавства, однак, по-перше, він є ключовим у системі захисту персональних даних держав-членів Європейського Союзу, який є орієнтиром розвитку національної економічної, політичної та правової системи, і, по-друге, Закон України «Про захист персональних даних» базується фактично повністю на положеннях Директиви.

Крім того, в рамках Європейського Союзу було прийнято цілу низку інших документів, що стосуються питання захисту персональних даних, але найважливішим документом у напрямі захисту персональних даних слід назвати прийнятий в Європейському Союзі 27 квітня 2016 р., який набув чинності 25 травня 2018 р. Загальний регламент із захисту персональних даних (General Data Protection Regulation – GDPR) [10] (до речі, Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» від 24 жовтня 1995 року, на якій ґрунтувався Закон України «Про захист персональних даних», що був

розроблений у 2010 р. наразі скасована і замінена Регламентом), який не тільки суттєво підняв планку захисту персональних даних у державах-членах ЄС, а й передбачив можливість застосування встановлених ним санкцій до бізнесу поза межами ЄС, в тому числі українського. Тобто, незважаючи на те, що Україна не є державою-учасницею Європейського Союзу, правила, закріплені в GDPR, можуть стосуватися безпосередньо суб'єктів, що належать до її юрисдикції. Оскільки відповідно до ст. 3 Загального регламенту «територіальна сфера дії GDPR має екстратериторіальну дію, то його норми поширюються не лише на держави-члени ЄС, а й на фізичних та юридичних осіб інших країн у конкретних випадках, передбачених GDPR». Зокрема, основними його положеннями є: забезпечення законної, справедливої та прозорої обробки персональних даних; обмеження цілей обробки даних, їх обсягу та зберігання; наявність широких прав у суб'єктів персональних даних; встановлення вимог щодо чіткості згоди на обробку персональних даних; забезпечення організаційних та технічних механізмів для захисту персональних даних при розробці нових систем та процесів; необхідність виконання процедури оцінки впливу тих чи інших дій або змін на захист персональних даних; встановлення відповідальності контролера персональних даних за забезпечення захисту персональних даних і дотримання вимог GDPR, навіть якщо обробка даних здійснюється третьою стороною; призначення співробітника з питань захисту даних; інформування працівників про вимоги GDPR. Тобто, згідно Регламенту збір інформації щодо працівника повинен обмежуватися даними, котрі є необхідними та доречними з огляду на обсяг трудових прав та обов'язків особи. Отже, обробку персональних даних працівників як складника їх приватності роботодавець може здійснювати лише в разі фактичної необхідності та за наявності достатніх правових підстав.

Отже, підхід Європейського Союзу до забезпечення захисту персональних даних базується на розвитку «цифрових знань» і «цифрової грамотності», які мають підвищити рівень безпеки обороту персональних даних в цифровому середовищі. Зокрема, сучасний європейський підхід до обробки персональних даних може бути викладений у вигляді наступних принципів: 1) законність, справедливість та прозорість – персональні дані повинні оброблятися законно, справедливо та прозоро. Будь-яку інформацію про мету, методи та обсяги обробки персональних даних слід викладати максимально доступно та просто; 2) обмеження застосування – персональні дані необхідно збирати та використовувати виключно з метою, що була заявлена підприємством (або онлайн-сервісом); 3) мінімізація даних – забороняється збирати особисті дані в більшому обсязі, ніж той, що потрібен для досягнення мети обробки; 4) точність – особисті дані, які являються неточними, повинні бути видалені або виправлені (за вимогою користувача); 5) обмеження зберігання – персональні дані мають зберігатися у формі, яка дозволяє ідентифікувати

суб'єкти даних на строк не більше, ніж це необхідно для досягнення мети обробки; 6) цілісність та конфіденційність – при обробці даних співробітників і клієнтів підприємство зобов'язане забезпечити захист персональних даних від несанкціонованої або незаконної обробки, знищення та пошкодження.

Слід зазначити, що Україною вже зроблено певні кроки стосовно забезпечення належного рівень захисту персональних даних відповідно до оновлених міжнародних стандартів у цій сфері. Так, 7 червня 2021 р. було подано до Верховної Ради України проєкт Закону про захист персональних даних за № 5628 [11], необхідність розробки якого обумовлена тим, що стан законодавства не в повній мірі забезпечує захист персональних даних в Україні в світлі розвитку міжнародних стандартів у цій сфері. Його метою є виконання Україною своїх зобов'язань за Угодою про асоціацію між ЄС та Україною щодо приведення у відповідність українського законодавства до стандартів ЄС (у тому числі GDPR); підвищення довіри інвесторів та залучення інвестицій до української економіки, особливо в секторі ІТ та телекомунікацій. Більшість положень проєкту засновані на положеннях GDPR, а також окремих судових рішеннях та кращих практиках ЄС. Так, позитивними рисами проєкту є: деталізація визначень та процедур; орієнтація на підходи Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ); запровадження принципу “захист персональних даних за проєктуванням і за замовчуванням”; права суб'єктів персональних даних та обов'язки контролера й оператора визначені доволі конкретно; добре регламентовано дії контролера у випадку витоків даних (data breach); деталізовано ознаки згоди, питання цілей обробки даних.

Висновки. Підводячи підсумок викладеному слід констатувати, що захист персональних даних та його вдосконалення є не просто обов'язком держави і предметом державно-правового регулювання, але повинні нерозривно розглядатися в поєднанні зі захистом прав та свобод людини, в тому числі захистом права на повагу до приватного життя. Крім того, створення дієвої системи захисту персональних даних належить до міжнародних зобов'язань України, в тому числі пов'язаних із європейською інтеграцією нашої держави. Зокрема, саме від виконання цього зобов'язання значною мірою залежать євроінтеграційні прагнення української держави. Ініціативу законодавця ухвалити новий закон щодо захисту персональних даних, покликаною привести сферу захисту персональних даних до вимог європейського законодавства і практики ЄСПЛ, вважаємо кроком у вірному напрямку. Оскільки, законодавство буде узгоджено з нормами Європейського Союзу, й бізнесу зокрема буде простіше підігнати свої стандарти захисту персональних даних під універсальні вимоги, які

будуть однаковими і в Україні, і в Європейському Союзі. Його прийняття створить сприятливі умови для роботи вітчизняних підприємств на міжнародному ринку та наблизить Україну до отримання статусу держави, яка забезпечує належний захист персональних даних працівників, що у свою чергу пришвидшить та полегшить входження нашої держави до Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу.

Список літератури

1. План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: затв. постановою Каб. Міністрів України від 25.10.2017 № 1106. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-p#Text>
2. Легка О. В. Актуальні питання захисту персональних даних: вітчизняний та міжнародний досвід. Правова позиція. 2021. № 2(31). С. 74–79.
3. Головченко В. Правові основи захисту персональних даних. Юридична газета. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/pravovi-osnovi-zahistu-personalnih-danih.html>
4. Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції від 27.06.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_024-16#n2
5. Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права 1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
7. Бем М. В., Городиський І. М., Саттон Г., Родіоненко О. М. Захист персональних даних: правове регулювання та практичні аспекти: наук.-практ. посібник. Київ: К.І.С., 2015. 220 с.
8. Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28.01.1981 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_326
9. Директива 95/46/ЄС Європейського парламенту і Ради «Про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і вільне переміщення таких даних» від 24 жовтня 1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_242#Text
10. Загальний регламент із захисту персональних даних Європейського Союзу (GDPR) № 2018/1725. URL: <http://aphd.ua/gdpr-ofitsiyni-ukranskyi-pereklad>
11. Проєкт Закону України про захист персональних даних від 02.06.2021 р. № 5628. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/J1053791.html